

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 3 (26)

2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-
tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi

Журнал выходит 4 раза в год

The journal is published 4 times a year

№ 3(26) 2024

Toshkent 2024

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitolov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Gabito, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	---

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Анифовосе Олувасеун Адеола, Товолави Сэмсон Ануолуапо
Культура насилия и обвинение жертв в африканских обществах: моральный анализ.....9-23

Др. Адефарасин Виктор Олусиген
Обзор проблемы недоразвития в Африке.....24-37

Шадиев Бехзод Мирсалимович
Перспективы повышения правовой культуры молодежи через совершенствование деятельности некоммерческих организаций в Узбекистане.....38-46

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Хакимов Назар Хакимович
Развитие высшего образования в Новом Узбекистане.....47-55

Хидиров Мустафо Тойиркулович
Научно-практическая значимость диалектики знания и праксиса в развитии когнитивной науки.....56-69

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Рахимджанова Дилнавоз Суннат кизи
Сравнительный анализ феномена свободы в философии Аристотеля и Ибн Рушда.....70-82

Тюкмаева Аида Маратовна
Ризома как семиотическая модель в постструктуралистическом дискурсе: деконструкция традиционных смыслов и возможности множественности интерпретаций.....83-91

Расулов Рустамбек Одилович
Культурные основы образования и её влияние на сознание молодежи..... 92-101

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Турсун Габитов,
Казахская культура в контексте традиционных цивилизаций России и Азии: истоки мультикультурализма.....102-124

Нишанова Озода Джалолитдиновна
Эстетические особенности узбекской этнокультуры.....125-138

ТА’ЛИМ ВА ФАН FALSAFASI / ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ / PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

UDK: 378(575.1)

 10.5281/zenodo.15166139

Hakimov Nazar Hakimovich

Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent amaliy fanlar universiteti,
(Toshkent, O‘zbekiston)
E-mail: hakimovnazar@rambler.ru

Amridinova Dilrabo Tursunovna

Falsafa fanlari doktori, dotsent
Toshkent amaliy fanlar universiteti,
(Toshkent, O‘zbekiston)
Email: damridinova53@gmail.com

YANGI O‘ZBEKISTONDA OLIY TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi strategiyasi doirasida oliy ta’lim tizimidagi zamonaviy islohotlarning mohiyati ochib berilgan. Unda strategik yo‘nalishlar, ta’lim muassasalarini modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlik va oliy ta’lim tizimi oldida turgan muammolar muhokama qilingan. Asosiy e’tibor islohotlarning ta’lim sifatini oshirish va global raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: islohotlar, modernizatsiya, rivojlanish strategiyasi, xalqaro hamkorlik, ta’lim sifati, chaqiriqlar, istiqbollar.

Khakimov Nazar Khakimovich

Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Tashkent University of Applied Sciences,
(Tashkent, Uzbekistan)

E-mail: hakimovnazar@rambler.ru

Amridinova Dilrabo Tursunovna

Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor
Tashkent University of Applied Sciences,
Tashkent, 100149, Republic of Uzbekistan

E-mail: damridinova53@gmail.com

DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE NEW UZBEKISTAN

Annotation. This article examines contemporary reforms in Uzbekistan's higher education system within the context of the New Uzbekistan development

strategy. It discusses strategic directions, modernization of educational institutions, international collaboration, and challenges facing the education system. The reforms aim to improve the quality of education and prepare individuals capable of global competition.

Keywords: reforms, modernization, development strategy, international cooperation, quality of education, challenges, prospects.

Хакимов Назар Хакимович

доктор философских наук, профессор
Ташкентский университет прикладных наук,
(Ташкент, Узбекистан)

E-mail: hakimovnazar@rambler.ru

Амридинова Дилрабо Турсуновна

доктор философских наук, доцент
Ташкентский университет прикладных наук
(Ташкент, Узбекистан)

E-mail: damridinova53@gmail.com

РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные реформы в системе высшего образования в контексте стратегии нового этапа развития Узбекистана. В ней обсуждаются стратегические направления, модернизация образовательных учреждений, международное сотрудничество и проблемы, стоящие перед системой высшего образования. Реформы направлены на улучшение качества образования и подготовку кадров, способных к глобальной конкуренции.

Ключевые слова: реформы, модернизация, стратегия развития, международное сотрудничество, качество образования, вызовы, перспективы.

Введение

В современном мире высшее образование играет ключевую роль в формировании и развитии национальной экономики и общества. В контексте стремительных изменений и вызовов, с которыми сталкивается Узбекистан, страна активно реформирует свою систему высшего образования, чтобы адаптироваться к новым требованиям и ожиданиям. Следует подчеркнуть, что весьма актуальным являются научный анализ сущности и основных направлений реформирования высшего образования в контексте стратегии развития Нового Узбекистана, а также оценке перспектив и вызовов, стоящих перед этой системой в будущем.

Методы и методология

Анализ методами социологических исследований, экономической статистики и сопоставительного анализа помог выявить ключевые проблемы системы высшего образования в Узбекистане. Подход, основанный на анализе данных и экспертных мнений, позволил выявить факторы, ограничивающие развитие высшего образования, такие как недостаток доступа для определенных групп молодежи, несоответствие учебных программ потребностям рынка труда и недостаточное внедрение современных методик обучения. Методологически исследование реформирование высшего образования опирается на инновационных методах изучение социально-экономической жизни. К их числу можно отнести методы: исторический, индукции, логической абстракции, каузальный, функциональный, системный, математического моделирования.

Значительным вкладом в изучении проблем современной высшей школы, являются труды, Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, где раскрыты теоретические и научно-методологические основы подготовки высококвалифицированных кадров в условиях нового этапа развития общества [Шавкат Мирзиёев, 2018]. Важнейшим источником в изучении процесса трансформации высшей школы в условиях цифровой экономики являются Законы Республики Узбекистан.

Актуальные проблемы высшего образования в условиях нового этапа развития в Республике Узбекистан рассматриваются в трудах ученых-обществоведов Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация), Университета Гарварда (США), Университета Оксфорда (Великобритания), Парижского университета (Франция), Университета Нагоя (Япония), Национального университета Узбекистана имени М.Улугбека (Узбекистан), Ташкентского Государственного экономического университета, (Узбекистан), Самаркандского Государственного университета (Узбекистан), Ферганского государственного университета (Узбекистан).

Большой объем информации предоставляют исследования, проведенные международными организациями - Всемирный банк представил «Доклад о мировом развитии. Обучение как средство реализации образовательных перспектив», а также обсуждены меры, необходимые для развития сектора образования и подготовки кадров в Узбекистане. (2018), доклад Uzbekistan - education sector analysis (английский) (2018). Специалистами Всемирного банка сделан анализ состояния и модернизации системы образования. В трудах ученых, входящих в международную программу приводится глубокий, научный обзор системы образования Узбекистана. Результаты научного обзора опубликованы на ресурсе exclusive.kz (Казахстан 30 мая 2019 г). Значение современных инноваций в преподавании гуманитарных и общественных наук в современном университете рассмотрены в трудах ученых: Хакимов Н.Х. Зулфикаров Ш.Х., Кадиров Н.Н. [3,223], Хакимов Н.Х. [4,3], Халмурадов Р.И.[5, 135], Умарова Д.З..[6,47], Абдуллаева Д.К. [7,143].

Обсуждение и результаты

Стратегические направления реформирования высшего образования Нового Узбекистана основываются на стратегических вопросах, направленных на повышение качества образования и его актуализацию в глобальном контексте. Перед университетами стоят ключевые задачи, такие как пересмотр учебных программ, внедрение современных методов обучения, и укрепление международных связей. Важным аспектом реформирования В условиях углубления рыночных отношений от системы высшего образования требуется комплексная модернизация учебных заведений. Это включает в себя инфраструктурные улучшения, развитие информационных технологий, и создание стимулов для научно-исследовательской работы преподавателей. В свете глобальной интеграции, Узбекистан активно развивает международное сотрудничество в сфере высшего образования.

Современное общество Узбекистана живёт и развивается в стремительно меняющемся мире, реальность такова, что постоянное совершенствование отраслей экономики и социального сектора стало необходимым условием прогресса страны. Республика Узбекистан уверенно и динамично движется к достижению своей главной цели - вхождение в число развитых демократических государств. Основным механизмом такого стремления выступает система высшего образования, построенная на процессах систематизации, творческой переработки и использования опыта предшествующих поколений. В период нового этапа развития высшее образование должно соответствовать актуальным запросам общества. В новых условиях высшее образование выступает одним из приоритетных задач государства. В процессе совершенствования всех сфер общественно-экономической жизни, формирования институтов гражданского общества в стране важным фактором выступает дальнейшее развитие высших учебных заведений, которые обеспечивают инновационный прорыв во всех сферах деятельности с помощью подготовки квалифицированных кадров. Важнейшим условием стало внедрение в деятельность высших учебных заведений основных положений Стратегии инновационного развития страны на 2012–2026 годы, в которой определено, что главной целью является развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса.

Комплексный анализ работы высших учебных заведений в современных условиях выявил ряд существующих проблем, отрицательно влияющих на уровень и качество подготовки высококвалифицированных бакалавров и магистров:

- Национальная образовательная система так и не адаптировалась к глубоким переменам в обществе, что привело к возникновению ограниченного доступа к высшему образованию для определенных граждан, малоимущих семей, социально уязвимой части населения. Недостаточный охват населения студенческого возраста системой высшего образования в Узбекистане

является низким по региональным и международным меркам. Общемировой тенденцией является повышение числа студентов, обучающихся в университетах.

- В республике ощущается дефицит квалифицированных кадров, для новых отраслей экономики, бизнеса, предпринимательства, и совместных предприятий. Особенно это касается таких направлений как космические исследования, атомная энергетика, цифровая экономика, тяжелое машиностроение, фармацевтическая промышленность.

- Наблюдается недостаточная связь вузов с частным бизнесом. Иностранные компании входящих в рынок Узбекистана сталкиваются с трудностями при поиске квалифицированных специалистов с высшим образованием.

- Современным требованиям не отвечает уровень материально-технической базы отдельных вузов. Сохраняется низкий уровень использования информационных технологий в учебном процессе как с точки зрения расширения доступа, так и с точки зрения использования новых методик обучения.

- Не хватает преподавателей со знанием иностранных языков.

- Требуется дальнейшее совершенствование системы подготовки докторов наук и работы специализированных советов по защите докторских диссертаций.

- Высшие учебные заведения нуждаются в системном повышении квалификации профессорско-преподавательского состава, в том числе в зарубежных университетах.

- В республике остается не развитой система дистанционного обучения подготовки кадров высшей квалификации и послевузовского обучения.

- В связи с переходом к кредитно модульной системе требуется коренного совершенствования организация самостоятельной работы студентов.

В условиях нового этапа развития Узбекистана возникла задача дальнейшего совершенствования системы высшего образования:

- повышение статуса профессорско-преподавательского состава, внедрение гибкой системы оплаты труда в зависимости от результатов научно-исследовательской, учебной работы, освобождение времени для основной работы за счет снижения бюрократической нагрузки.

- кардинальное улучшение качества обучения в высшей школе посредством внедрения новых современных образовательных программ, совершенствования содержания учебников и учебных пособий, новых педагогических и smart-технологий в учебно-воспитательном процессе.

- внедрение национальной системы оценки качества высшего образования и его влияния на уровень инновационного развития страны.

- повышение охвата высшим образованием молодого поколения всех слоев населения, посредством увеличения числа вузов, включая зарубежные филиалы и негосударственных высших учебных заведений.

- расширение возможностей доступа молодежи к высшему образованию посредством развития дистанционного обучения.

- укрепление взаимосвязей вузов и научно-исследовательских институтов с зарубежными партнёрами, участие в международных программах стажировок студентов и магистров, расширение программы фондов и стипендий по обучению студентов в зарубежных вузах.

- укомплектование кафедр вузов молодыми талантливыми кадрами.

В условиях нового периода развития в Узбекистане в секторе высшего образования прилагаются значительные усилия для соответствия требованиям социально-экономического развития, что требует большего числа конкурентоспособных бакалавров и магистров, прошедших подготовку в тех областях, которые соответствуют основным приоритетам рыночной экономики. Система высшего образования Узбекистана в определенной степени не отвечает требованиям в выполнении своей роли двигателя инновационных подходов и генератора новых идей, что необходимо для стимулирования роста современной, основанной на знаниях экономики. В условиях углубления рыночных реформ государственными органами совместно с вузами принимаются меры по обеспечению молодежи равного доступа к высшему образованию. В настоящее время уровень охвата выпускников средних школ, академических лицеев и профессиональных колледжей высшим образованием составляет 38,0%. Это свидетельствует о том, что в системе высшего образования имеются недостатки по ее доступности, отдельные вузы используют устаревшие механизмы подготовки специалистов и обеспечения качества учебного процесса.

Узбекистан, как многие другие страны, сталкивается с вызовами и возможностями в области высшего образования в современном мире. Развитие новых технологий, экономические и социокультурные изменения, а также глобальная конкуренция требуют изменений и совершенствования системы подготовки конкурентоспособных кадров.

Первым ключевым направлением реформирования высшего образования является модернизация учебных программ. В современном мире знания быстро меняются, и учебные программы должны быть гибкими и актуальными. Это включает в себя следующие аспекты: необходимость пересмотра и обновления учебных программ на разных уровнях образования. Это включает в себя не только добавление новых курсов и предметов, но и адаптацию существующих курсов к современным требованиям. Внедрение современных учебных материалов, включая цифровые ресурсы, онлайн-курсы и интерактивные учебники. Это поможет студентам более эффективно учиться и осваивать актуальные навыки которые тесно связана с увеличением доли практического обучения, включая стажировки и проектную деятельность. Это поможет студентам приобретать реальный опыт и готовиться к будущей карьере. На современных условиях качество образования является одним из ключевых показателей эффективности системы высшего образования. Для

улучшения качества высшего образования в Узбекистане необходимо принимать следующие меры:

- внедрение системы оценки качества образования и обратной связи от студентов и работодателей. Это поможет идентифицировать слабые места и улучшать образовательные программы.

- обновление квалификации преподавательского состава, внедрение программ повышения квалификации и стимулирование преподавательской активности.

- разработка стандартов качества высшего образования и их строгое соблюдение при оценке и аккредитации учебных заведений.

Исследования и инновации играют важную роль в процессе подготовки высококвалифицированных кадров. Поэтому развитие исследовательской активности студентов и преподавателей в системе высшего образования является неотъемлемой частью реформирования: выделение средств и создание научных лабораторий для поддержки научных исследований в различных областях.

Необходимо оказать содействие публикациям в научных журналах и участию в международных конференциях для продвижения результатов исследований. Укрепление международного сотрудничества является ключевым фактором успешного реформирования высшего образования. Это включает в себя:

- установление партнерских отношений с зарубежными университетами и обмен опытом в области подготовки кадров и научных исследований;

- содействие стажировкам и обмену студентами и преподавателями для расширения горизонтов и получения международного опыта;

- участие в международных научных исследовательских проектах, что способствует обмену знаний и решению глобальных проблем;

- система высшего образования должна адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка труда;

- разработка образовательных программ, соответствующих потребностям и требованиям работодателей и внедрение курсов и программ, направленных на развитие мягких навыков, коммуникационных умений и предпринимательской активности, установление партнерских отношений с компаниями и организациями для организации стажировок и практического обучения студентов.

Реформирование системы высшего образования требует увлечение финансирования и ресурсов. Обеспечение учебных заведений достаточными финансовыми ресурсами для обновления инфраструктуры, приобретения оборудования и привлечения квалифицированных преподавателей, модернизация учебных аудиторий, информационно ресурсных центров, лабораторий и компьютерных классов для создания комфортных условий для обучения и исследований.

Установление мониторинга специализированных органов для координации реформ в системе высшего образования является важным шагом

для обеспечения успешной и эффективной реализации изменений в различных сферах деятельности государственных органов. Эти органы играют ключевую роль в управлении и контроле над процессом реформирования, что способствует улучшению качества высшего образования и развитию страны в целом.

Реформирование системы высшего образования в Узбекистане является сложным и многомерным процессом, который требует координации усилий со стороны государственных органов, негосударственных образовательных учреждений и общества в целом. Следует отметить, что при правильном подходе и соблюдении ключевых стратегических направлений, Узбекистан может достичь высокого уровня высшего образования, что способствует устойчивого развития страны в условиях цифровой экономики и помогает подготовки кадров высокой квалификации.

Заключение

Реформирование системы высшего образования в контексте развития нового этапа развития Узбекистана представляет собой важный период в стратегическом развитии страны. Ключевые аспекты реформы в области высшего образования, включая модернизацию учебного процесса, международное сотрудничество и вызовы, стоящие перед системой высшего образования. Современные реформы направлены на повышение качества высшего образования, улучшение доступности для всех слоев населения и подготовку кадров, способных смело смотреть в будущее и конкурировать на мировой арене. Множество инновационных инициатив, таких как пересмотр учебных программ, развитие научно-исследовательской активности и международная интеграция, создают уникальные возможности для студентов и преподавателей. Однако, несмотря на все усилия, существуют вызовы, такие как обеспечение финансирования, адаптация к новым образовательным педагогическим технологиям и сохранение качества образования в новых условиях. В заключение, можно сказать, что реформы в области высшего образования - это сложный, но важный путь к развитию и достижению устойчивого будущего для республики.

В результате научного анализа становятся явными некоторые основные направления реформирования системы высшего образования в Узбекистане. Следует разработать и внедрить стратегии, которые обеспечат более широкий доступ молодежи к высшему образованию, включая уязвимые группы населения. Продвижение тесного взаимодействия с бизнес-сектором, адаптация образовательных программ к потребностям рынка и развитие практических навыков у студентов позволят снизить дефицит квалифицированных специалистов для работы в высокотехнологических отраслях экономики и социального сектора. Важно также обратить внимание на повышение уровня подготовки и квалификации преподавателей, включая их обучение за рубежом. С целью интеграции в мировое образовательное пространство и улучшения образовательных стандартов, необходимо активно

развивать дистанционное обучение, послевузовское образование, обеспечивая возможность студентам и молодым специалистам постоянно обновлять, совершенствовать профессиональные знания и навыки. Реализация данных рекомендаций позволит, повысит уровень системы высшего образования, способную эффективно реагировать вызовам глобализации, способствуя интенсивному развитию экономики, науки и культуры Узбекистана.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Мирзиёев. Ш.М. Речь на Республиканском селекторном совещании посвященного вопросам социального сектора от 7 февраля 2024 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы». Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082.
3. Ҳакимов Н.Ҳ., Зулфикаров Ш.Х., Кадиров Н.Н. (2022). Ўзбекистон янги тараққиёт босқичида. Тошкент: Иқтисодиёт, - Б.351.
4. Khakimov, N.Kh. (2020). Joint Program for Training Competitive Economists in the Context of E-Education Development in Uzbekistan. In: Trends in the Development of Electronic Education in Russia and Abroad. Materials of the I International Scientific and Practical Conference. Ekaterinburg, pp. 190 –193.
5. Khalmuradov, R.I. (2020). Historical Roots of the Higher Education System, or What is the Age of Universities in Uzbekistan? Sphere of Culture, No. 2, pp. 135–138.
6. Umarova, D.Z. (2018). Innovative Reforms in the Higher Education System of the Republic of Uzbekistan. Science and Education Issues, No. 2 (14), pp. 47–49.
7. Abdullaeva, D.K. (2020). Digital Technologies in Higher Education in Uzbekistan. In: Modern Innovative Technologies and Problems of Sustainable Development in the Digital Economy. Collection of Articles of the XIV International Scientific and Practical Conference. Minsk, pp. 143–145.

